

IDEOGRAFIK LUG'ATLARNING TIL O'RGANISHDAGI AHAMIYATI

NamDU, o'qituvchi: **Nurmatova .N**

Talaba: **Abdullabekova .N**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949729>

Bizga ma'lumki, bugungi kunda chet tilini o'rganishda lug'atlarning o'rne naqadar muhim bo'lib va ular hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Lug'at tuzish - juda murakkab ish. Shunday bo'lsa-da, lug'atga bo'lgan e'tibor, lug'atga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, tarjima lug'atlari nafaqat o'quvchi-talabalarning, balki til o'rganuvchi katta-yu kichikning doimiy hamrohi bo'lib qolgan. Bulardan tashqari o'zbek tilining izohli lug'ati, imlo lug'ati, orfoepik lug'ati, ma'nodosh so'zlar lug'ati, zid ma'noli so'zlar lug'ati, o'zbek tilining eskirgan so'zlar lug'ati kabi bir qancha lug'atlarimiz borki, bular jamiyatimizdagi har bir soha vakillari uchun birday xizmat qilmoqda.

Hozirgi kunda xayotning barcha jabhalari tobora rivojlanib bormoqda. Shuningdek, ilm-fan sohasi ham jadal taraqqiy etmoqda. Shuning uchun leksikografiya sohasida yangi lug'at turlarini tuzishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortmoqda. Shunday lug'atlardan biri ideografik lug'at hisoblanadi.

"Ideografiya" grekcha "idea - tushuncha, obraz" va "grapho - yozaman" so'zlaridan kelib chiqqan. Shuningdek, "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi"da: "Ideografik lug'at - lug'at turi. Bunday lug'atlar alifbo tartibida emas, balki mavzu bo'yicha tuziladi", - deya izohlangan.[1.]

Tilshunoslikda ideografik lug'atlar yaratilishi alohida qimmatga ega. Bunday lug'atlarning maqsadi borliq elementlari haqidagi ma'lum tushuncha qanday moddiy vositalar yordami bilan ifodalanishini ochib berishdan iborat bo'ladi. Shuning uchun ideografik lug'atlarda "borliq+borliqning ongda aks etishi+nom" tamoyiliga bo'ysuniladi. V.V.Morkovkin, Y.N.Karaulovlar fikriga ko'ra "tushunchadan" "so'z"ga, "konsept"dan "belgi"ga o'tiladi.[2.]

Shu kunga qadar ideografik lug'at tuzish yevropada boshlangan va bunday lug'atlar Roje, Kasares, Rober, Dornzayf nomlari bilan bog'liq deb hisoblab kelindi. Lekin sharq leksikografiyasi, Xususan, arab va o'zbek leksikografiyasi tarixiga e'tibor bersak, bunday lug'atlar Sharqda ancha uzoq tarixga egaligi ma'lum bo'ladi. Xususan, o'zbek tilshunosligi tarixida Zahiriddin Muhammad Boburning "Voqeanoma"sida ideografik lug'atning ayrim belgisi uchrasa, Muhammad Changiy "Kelurnoma"si bunday lug'atning ajoyib namunasi sanaladi.[3.]

Ma'lumki, Hindistonda boburiylar davrida badiiy adabiyotda turkiy tilning roli katta bo'ldi. Boburiylar ona tilini saqlab qolishga intildilar. Bu tilda o'zlarining go'zal badiiy asarlarini yaratdilar. Turkiy tilni o'rganishga katta ehtiyoj turli lug'atlarning yaratilishiga sabab bo'ldi. Ana shunday ehtiyoj asosida Abu Muzaffar Muhiddin Avrangzeb (1658-1707 yillar) saroyida xizmat qilgan Muhammad Yoqub Changiy "Kelurnoma" asarini yaratdi. Bu asarning oxirgi bobida ismlar mavzu (tema) asosida joylashtiriladi. Ular 9 mavzuga bo'linadi:

- 1) osmon va u bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar;
- 2) yer va ubilan bog'liq tushunchalar; ot va egarlanadigan hayvonlar;
- 3) burgutlar va yovvoyi qushlar;
- 4) odam jismi a'zolari nomlari
- 5) qarindoshlik nomlari;
- 6) qurol-yarog' nomlari;
- 7) sanoq nomlari;

8) olmosh, ravish, bog'lovchi va qo'shimchalar.

Masalan, 15-bobning birinchi faslida ko'k, quyosh-kunash kun, ay, aydun, yulduz, yetdigen, hulkar, ag'ul, yaruq, yaruqluq, yasho'n-chako'n-o'ldurum, bulut, yag'ush-yag'mur, chibar "mayda yomg'ir", chapkun "sovuq shamol", yuz "qirov" yel, ko'rav, suv, o't, chog'ash (quyosh issig'i), yalo'n (uchqun), chang, ayas, shudring, tong, kun, kunduz, kecha, erta, kech, axsham, qorong'u, alav, kush, yaz, savuq, o'sug kabi so'zlarning forscha-tojikcha tarjimai beriladi.[4.]

Bundan ko'rinib turibdiki, lug'atning oxirgi bobi mavzuiy-ideografik lug'atning ilk na'munasidir.

Demak, "Kelurnoma" ikki tipdagi lug'atni-uya va ideografik lug'atni o'z ichiga oladi.

Hozirda ham bunday lug'atlarni tuzishga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Ayniqsa bunday lug'atlarni til o'rganishda bo'lgan ahamiyati kattadir. Ideografik-lug'at tuzishda mavzularni yaxshi o'rganish uchun leksik birliklarni ajratish kerak.

Umumiy leksikadan farq qilgan xolda mavzulashgan leksika faqatgina ma'lum mavzuni o'rganish uchun tushunarlidir. Boshqacha qilib aytganda, biror mutaxassislikkani bilish shu mutaxassislikkaga xos bo'lgan maxsus leksikani bilishni taqozo etadi. Mutaxassislik boyicha leksik birliklarni mabzulashtirib o'rganish o'rganuvchi uchun ancha qulay bo'lib mavzu yuzasidan o'rganilishi zarur bo'lgan birliklarni yodda saqlash va lug'atdan qidirganda ham, butun boshli lug'atga emas, balki ikki yoki uch sahifaga ko'z tashlab izlagan so'zni topishi mumkin.

Bugungi kunda mavzulashtirilgan lug'atlar amaliyoti ma'lum darajada yo'lga qo'yilayotgan bo'lsa-da, bunday lug'atlarning lingvistik asoslarini ishlab chiqish, muayyan lug'atlarni tuzish tamoyillarini belgilash tilshunoslikda dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda..

References:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, Toshkent, 2003
2. Umarxo'jayev M.I. "Olmon tili leksikologiyasi va frazeologiyasi". Andijon 2010.
3. Abduazizov A. "Tilshunoslik nazariyasiga kirish" Toshkent, "Sharq" 2010.
4. Mirtojiev. M. "O'zbek tili leksikologiyasi va leksikografiyasi", Toshkent, 2000.